

QANDLI DIABET KASALLIGI

Beshariq Abu Ali Ibn Sino Nomidagi
Jamoat Salomatligi Texnikumi o'qituvchisi
Xoshimova Durдона Fazliddin qizi

Annotatsiya: Qondagi glyukoza miqdorining mutlaq yoki nisbiy yetishmovchiligi natijasida kelib chiqdigan kasallik –qandli diabet deyiladi.

Kalit so'zlar: Poliuriya, polidipsiya, polifagiya, diabetik nefropatiya, diabetik neyropatiya, diabetik retinopatiya

Аннотация: Заболевание, вызванное абсолютным недостатком глюкозы в крови, называется сахарным диабетом.

Ключевые слова: полиурия, полидипсия, полифагия, диабетическая нефропатия, диабетическая невропатия, диабетическая ретинопатия

Annotation: A disease caused by an absolute or relative lack of glucose in the blood is called diabetes.

Key words: polyuria, polydipsia, polyphagia, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic retinopathy

Dolzarbliqi. Qandli diabet kasalligi yosharib boruvchi kasalliklar qatoriga kirib bormoqda. Hozirgi kunda yoshlar va bolalar o'rtasida rivojlanib bormoqda. Asosan yoshlar qandli diabetning 1-tipi bilan kasallanmoqda.

Qandli diabet-oshqozonosti bezi gormoni, insulinning mutlaq yoki nisbiy yetishmovchiligi natijasida qonda qand miqdorining surunkali yuqori bo'lishi natijasida yuzaga keladigan patologik jarayon hisoblanadi. Qand kasalligi Sharq xalq tabobat tarixida juda qadimdan ma'lum. Abu Ali ibn Sino bu dardga alohida e'tibor bergan. Kasallik modda almashinuvining barcha turlari buzilishiga, tomirlar

asab tizimi va boshqa qator a'zolar hamda to'qimalardagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Qandli diabetning irsiy yoki hayotda orttirilgan,shuningdek,

1-tip qandli diabet (insulinga bog'liq)bolalar va yoshlarda rivojlanadi.

2-tip qandli diabet (insulinga bog'liq bo'lmagan) 40 yoshdan katta ortiqcha tana vazniga ega kishilarda yuzaga keladi va bu turi kasallikning keng tarqalgan turi hisoblanadi.

Qandli diabetning 1-tipida insulinning mutlaq yetishmovchiligi aniqlanadi va jarayon oshqozonosti bezidagi o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi.Bu tipi davolashda qand miqdorini pasaytirish maqsadida insulin preparatlari qo'llaniladi.

Qandli diabetning 2-tipida insulinning nisbiy yetishmovchiligi kuzatiladi.Birinchi tipdan farqi ,oshqozonosti bezi hujayralarida insulin yetarli miqdorda ishlab chiqariladi.Ammo to'qimalardagi insulin retseptorlarining insulin ta'siriga bo'lgan sezuvchanligining susayishi oqibatida rivojlanadi.Bunda qon tarkibidagi insulin miqdori me'yorida yoki undan sal yuqoriroq bo'ladi.

Qandli diabetning klinik manzarasi har ikki tipda ham farq qiladi.

Birinchi tip qandli diabet autoimmune kasallik hisoblanib,oshqozonosti bezi poliuriya-bu glyukozaning yuqoriligi sababli siydik osmotik bosimi ko'tarilishi natijasida uning ajralishining keskin ko'payishi bilan namoyon bo'ladi.

Polidipsiya-doimiy chanqoqlik hissi.Ko'p miqdorda siydik ajralishi va qonning osmotik bosimi ko'tarilishi tufayli vujudga keladi.

Polifagiya-doimiy chanqoqlik hissi.Bu belgi diabetda modda almashinuvi buzilishi tufayli vujudga kelib,hujayralarning glyukozani qabul qilish va ishlab chiqarish xususiyatini yo'qotishi bilan bog'liq.

Ozib ketish-diabetning ko'p uchraydigan belgilaridan biri bo'lib,bemorlarda ishtaha yuqori bo'lishiga qaramasdan rivojlanadi.

Kasallikning 2-tipida klinik belgilar asta-sekin namoyon bo'ladi va ba'zan bemorlar dermatolog yoki ginekolog maslahatiga zamburug' kasalliklari, tashqi jinsiy a'zolar sohasidagi qichishishlar bilan murojaat qilganda aniqlanadi.

1 va 2-tip qandli diabetning ikkilamchi belgilari uzoq vaqt davomida asta – sekin rivojlanadi. Ular:

---teri shilliq qavatining qichishishi

---bosh og'rishi

---og'iz qurishi

---mushaklarning umumiy holsizligi

---ko'rishning pasayishi

Yuqoridagilardan tashqari, bemorlarda neyroangiopatiya (oyoq va qo'llarda muzlash, paresteziyalar, tishlarning tushib ketishi, sezgi susayishi va boshqalar) belgilar kuzatiladi.

Labarator tekshiruvda qondagi glyukoza miqdorini aniqlash muhim hisoblanadi. Siydik tarkibini tekshirish ham kerak bo'ladi.

Davolashda qandli diabetning har ikkala tipida ham endokrinolog shifokor nazoratida amalga oshiriladi. Kasallik davolash va parvarishida parhezga rioya qilish muhim hisoblanadi. Ovqat tarkibi 55-60% uglevodlardan, 15-20% oqsillardan, 20-30% yog'lardan $\frac{2}{3}$ qismi o'simlik, $\frac{1}{3}$ qismi hayvon yog'laridan iborat bo'lishi kerak. Qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turish uchun non, kartoshka va aksariyat mevalarni zarur miqdorda har kuni ma'lum vaqtda iste'mol qilish talab etiladi. Barcha sabzavot va mevalarning shirin bo'lmagan turlarini kunlik kaloriyadan kelib iste'mol qilsih zarur. Go'sht mahsulotlaridan ko'proq terisi olingan parranda va yog'siz baliqlar, yog'siz mol go'shtini iste'mol qilish mumkin.

2-tip qandli diabetda parhez yordam bermagan hollarda qondagi glyukoza miqdorini kamaytirish uchun og'iz orqali qabul qilinadigan glyukozani tushuruvchi dorilar tavsiya etiladi.

Qandli diabet asoratlari agar parvarish va davolash o'z vaqtida amalga oshirilmasa hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashuviga, diabetik nefropatiya (surunkali buyrak kasalligi), diabetik neyropatiya (qo'l va oyoq sezuvchanligining pasayishi), diabetik retinopatiya (ko'z retinasida, mo'rt va sifatsiz yangi qon tomirlarning o'sishi), periodontal kasalligi (milk kasalligi) kabilar rivojlanishiga olib keladi.

Diabetning birlamchi profilaktikasi tana vaznini me'yorida saqlash, ovqatlanish tartibi va tarkibiga rioya qilish, shu kasallikka chalingan yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarga chek qo'yish.

Ikkilamchi profilaktikasi esa bemorlarni muntazam dispenser nazoratida kuzatish, ko'rsatmalarga asosan dori vositalarini o'z vaqtida berish va insulin terapiya o'tkazishdan iborat.

Statistik ko'rsatkichlar 2021-yil bergan ma'lumotlariga asoslanib, dunyoda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 529 million kishi bo'lgan bo'lsa, 2050-yilga borib bu ko'rsatkich soni 1,31 milliardga yetadi. Britaniyalik tadqiqotchilar yozishicha, qandli diabet Yer yuzi aholisining 6,1 % da uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Gadayev, M. Ziyayeva, R. To'raqulov "Terapiya" Muharrir nashryoti Toshkent 2022
2. M. F. Ziyayeva "Terapiya" Toshkent "ILM ZIYO"-2007
3. Internet ma'lumotlari.

